

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ФЕРМЕРЛИК БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ АҲОЛИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА АРТЕРИАЛ
ГИПЕРТЕНЗИЯНИНГ АСОСИЙ НОЛИПИД ХАТАР ОМИЛЛАРИНИ АНИҚЛАНИШ
ЧАСТОТАСИ**

Нишонова Н.А.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда фермерлик фаолияти билан шуғулланувчи аҳоли популяциясида артериал гипертензиянинг асосий нолипид хатар омилларини тарқалиши хусусиятлари ўрганилди. Тадқиқот 18–70 ёшли аҳоли иштирокида амалга оширилди ва эпидемиологик таҳлил усуллари қўлланилди. Олинган натижаларга кўра, мева ва полиз маҳсулотларини кам истеъмол қилиши, тузни ортиқча қабул қилиши, гиподинамия ва фармакологик номувофиқлик муҳим хатар омиллари сифатида аниқланди. Шунингдек, алкоголь истеъмоли ва тамаки чекиши асосан эркакларда юқори частотада қайд этилди. Ирсий омил ва коморбидлик ҳолатлари ҳам аҳамиятли таъсир кўрсатиши исботланди. Хатар омиллари ёши ва жинсга боғлиқ ҳолда турлича намоён бўлиши аниқланди. Тадқиқот натижалари артериал гипертензия профилактикаси самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: артериал гипертензия, нолипид хатар омиллари, фермер аҳолиси, эпидемиология, гиподинамия, туз истеъмоли, тамаки чекиши, алкоголь, коморбидлик

**CHARACTER OF DETERMINATION OF MAIN NON-LIPID RISK FACTORS FOR ARTERIAL
HYPERTENSION IN THE POPULATION ENGAGED IN FARMING**

Nishonova N.A.

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. This study examines the prevalence patterns of major non-lipid risk factors of arterial hypertension among the farming population. The research included individuals aged 18–70 years and applied epidemiological analysis methods. The findings indicate that low consumption of fruits and vegetables, excessive salt intake, physical inactivity, and pharmacological inconsistency are significant risk factors. Alcohol consumption and smoking were found to be predominantly common among men. The role of hereditary factors and comorbidity in disease development was also confirmed. Age- and gender-related differences in the distribution of risk factors were identified. The results are important for improving the effectiveness of hypertension prevention strategies.

Keywords: arterial hypertension, non-lipid risk factors, farming population, epidemiology, physical inactivity, salt intake, smoking, alcohol, comorbidity

**ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ НЕЛИПИДНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОПУЛЯЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНЯТОЙ
ФЕРМЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

Нишонова Н.А.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучены особенности распространенности основных нелипидных факторов риска артериальной гипертензии среди населения, занимающегося фермерской деятельностью. В исследовании приняли участие лица в возрасте 18–70 лет, применялись эпидемиологические методы анализа. Полученные результаты показали, что недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточное потребление соли, гиподинамия и фармакологическая несоответственность являются значимыми факторами риска. Также установлено, что употребление алкоголя и курение преимущественно распространены среди мужчин. Подтверждена роль наследственного фактора и коморбидности в развитии заболевания. Выявлены возрастные и гендерные различия в распространенности факторов риска. Результаты исследования имеют важное значение для повышения эффективности профилактики артериальной гипертензии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, нелипидные факторы риска, фермерское население, эпидемиология, гиподинамия, потребление соли, курение, алкоголь, коморбидность

e-mail: Akramovnan90@gmail.com

Хатар омилларини аҳоли орасида барвақт аниқлаш ва олдини олиш барча давлатларда соғлиқни сақлашнинг асосий стратегик йўналишларидан бири ҳисобланади [2;4]. Айниқса нолипид хатар омилларига энг кўп тарқалган ва унинг юрак – қон томир касалликларига, жумладан, АГга алоқадор эпидемиологик шароитларини яратишда катта ҳисса қўшган барча йирик тадқиқотларда «қизил чизик билан» белгиланади [1;3]. Шунинг учун мазкур йўналиш ҳам тадқиқотимизнинг эътиборидан четда қолдирилмади, фермерлик билан шуғулланувчи аҳоли популяциясида АГ нолипид хатар омилларининг эпидемиологик тавсифлари ўрганилди ва баҳоланди. Полиз маҳсулотларини кам истеъмолчи МПМКИ АГ хатар омилли сифатида баҳоланган, унинг ёшга боғлиқ ўзгаришлари аниқланган ва гендер хусусиятлари кўрсатилган. Тасдиқланишича, фермерлик билан шуғулланувчи $\geq 18-70$ ёшли аҳолида МПКИ 21,27% аниқланиш частотаси тавсифланади. Ёшга боғлиқ ҳолда эркак ва аёлларда МПМКИ интерваленси қуйидагича тарқалиш частотаси билан қайд қилинади: 18 – 30 ёшлиларда – 53,8 ва 46,2% ($P < 0,05$), 31–49 да – 55,7 ва 44,3% ($P < 0,05$), 50–59 да – 58,1 ва 41,9% ($P < 0,05$), ≥ 70 ёшлиларда – 33,3 ва 66,7 % ($P < 0,01$), $\geq 18-70$ да – 54,84 ва 45,16 % ($P < 0,05$). Умуман популяцияда ушбу хатар омилли – 21,0% (18–30 ёшлиларда), 49,2% (31-49), 25,0% (50–60 да) ва 4,8% (≥ 70 да) кўрсаткичлар билан кузатилади. Ёшга боғлиқ ҳолда ушбу ХОни тарқалиш частотаси 24,8 % эркакларда ва 22,4 % аёлларда фарқланади. Энг кўп аниқланиш частотаси 18–0 ёшда ($P < 0,05$) ва 50–69 ёшда ($P < 0,05$) (эркакларда) ҳамда ≥ 70 ($P < 0,05$) ёшдан (аёлларда) кузатилади. Туз суъистемолининг (ТСИ) тарқалиш частота хусусиятлари тадқиқотга жалб қилинган фермерлик иши билан шуғулланувчи аҳолида чизгили баён қилинган. Ишончли исботландики, АГнинг етакчи хатар омилларидан бири бўлган туз суъистемолли $\geq 18-70$ ёшли фермерлик иши билан шуғулланувчи аҳолида – 19,8% тарқалиш частотаси билан кузатилади; 18–30 ёшлиларда – 17,7%, 31–49 ёшда – 42,4% ($P < 0,01$), 50–69 ёшда – 34,2% ($P < 0,01$) ва ≥ 70 ёшлиларда – 5,7% ($P > 0,05$) аниқланиш даражалари билан тасдиқланади. Яна бир унинг хусусияти – гендер тафовутланиш билан турли ёшдаги эркак ва аёлларда ТСИ ни қуйидаги частоталарда тарқалишидир: 18 – 30 ёшда – 53,6 ва 46,4%, 31 – 49 да – 53,7 ва 46,3%, 50–69 ёшда – 59,3 ва 40,7%, ≥ 70 ёшда – 44,4 ва 55,6%, $\geq 18-70$ ёшда – 55,1 ва 44,9% ($P < 0,05$). Тадқиқотда “дори омилли”, яъни фармакологик номувофиклик ҳолати (ФНХ) АГнинг хатар омилли сифатида ўрганилди ва баҳоланди. Маълумотлари кўрсатадики, ФНХ (антигипертензив дориларни миқдори ва гуруҳини танловидаги номувофиклик, препаратларни беришда кечишлик, ўзбилармонлик билан дорилар истеъмолли) фермерлик иши билан шуғулланувчи аҳолида – 16,1% частота билан қайд қилинади ва юқори частоталарда – 31–49 ёшларда (44,2%) ва 50 – 59 да (36,4%), нисбатан кам кўрсаткичлар билан (18–30 да) (15,5%) ва ≥ 70 ёшлиларда (3,9%) кузатилади. Эркак ва аёлларда ёшга алоқадорлик билан тафовутланиб қайд қилинади: 18–30 да – 45,0 ва 55,0%, 31–49 да – 43,9 ва 56,1%, 50–59 да – 40,4 ва 36,4%, ≥ 70 да – 40,0 ва 60,0%, $\geq 18 - 70$ ёшда – 42,6 ва 57,4%, ≥ 70 да – 40,0 ва 60,0%, $\geq 18-70$ ёшда – 42,6 ва 57,4% ($P < 0,05$). Таҳлилимизга кўра, ушбу “янги хатар омилли”ни кўзда тутиш мазкур популяцияда АГ профилактика самарадорлигини, сўзсиз, эркакларда 40,0% ва аёлларда эса 50,0% ортиқ ошириши мумкин. Алкогол истеъмолли (АИ) таҳлилдидан маълум бўлади-ки, ушбу хатар омилли 100,0% фақат эркак – фермерлар учун тааллуқли ёки аёлларда бирорта ҳолат ҳам кузатилмаслиги тасдиқланди (0,0%). Алкогол истеъмол қилиш фермерлик билан шуғулланувчи эркакларда ишга боғлиқ ҳолда 18–30 ёшлиларда 100,0% ва 31–49 ёшлиларда ҳам 100,0% тарқалиш частотаси билан аниқланади ва 50 ёшдан кейин бу кўрсаткичлар 72,0 - 100,0% кескин камайиш билан тавсифланади. Хусусан, 50–59 ёшлиларда (18,3%) АИ билан аниқланиш частотаси 18–30 ва 31–49 ёшдаги эркакларга нисбатан катта сезиларли тафовутда тасдиқланади ($P < 0,01$; $P_2 < 0,05$). 70 ёшдан кейин АИ фермерлик иши билан шуғулланувчи популяцияда АГни хатар омилли сифатида умуман «уларни тарқ этади» (0,0%). Жами фермерлик фаолияти билан шуғулланувчиларда АИ хатар омилли сифатида бошқа популяцияда ва минтақалардан олинган натижаларга [3;9; 22;62;121] қараганда катта тафовутда паст тарқалиш частотаси билан кузатилади: • $\geq 18-70$ ёшлиларда – 7,8%; • 18–30 да – 24,2%; • 31–49 да – 58,1% ($P < 0,01$); • 50– 69 да – 96,8% ($P < 0,01$); • ≥ 70 ёшда – 0,0% тасдиқланади. Алкогол омиллига қарши комплекс дастурлар учун ушбу популяцияда эркаклар ва 60 ёшгача гуруҳдагилар «нишон объекти» - бўлиши керак деб тавсия этиш учун асослар пайдо бўлади. ФБШП да тамаки (сигарета, носвой) чекиш ҳам ўзига хос эпидемиологик тафсилотлар билан ифодаланиб аниқланади (4.4 – жадвалда кўрсатилган). Тамаки чекиш хатар омилли текширилган умумий популяцияда гендерли хусусиятларининг тарқалиш частотаси тавсифланади: • 18–30 ёшлиларда – 29,9% (эркакларда – 100,0% ва аёлларда – 0,00%; $P < 0,05$); • 31-49 да – 98,3 ва 1,7% эркак ва аёлларда ($P < 0,05$) ҳамда – 43,8 % кўрсаткич билан умумий популяцияда ($P < 0,05$); • 50–69да – 26,3% (эркакларда – 100,0% ва аёлларда – 0,00%; $P < 0,05$); • >70 ёшдан ошганларда – 0,00%; • $\geq 18-70$ ёшлиларда – 17,1% (эркакларда – 99,3 ва аёлларда – 0,7%; $P < 0,001$). Хулосаси шуки, биринчидан, тамаки чекиш

фермерлик иши билан шуғулланувчиларда бошқа аҳоли гуруҳдагиларга нисбатан икки баробар кам аниқланиш частотаси билан қайд қилинади. Иккинчидан, эркаларда асосан “хавф омили” сифатида тасдиқланади, лекин ФБШП – аёлларда ҳам 1,7% тасдиқланаётганлиги эътиборни тортиши керак. Умумий популяцияда ушбу омил – 29,9% (18 – 30 да), 43,8% (31–49да), 26,3% (50 – 69 ёшлиларда) ва ≥ 70 ёшдан ошганларда – 0,00 % аниқланади. 31–49 ёшлиларда тамаки чекиш хорижий тадқиқотларнинг натижаларига яқин келади ва бошқа ёш гуруҳларида эса сезиларли даражада кам ифодаланади. АГнинг ўзгармайдиган хатар омиллари орасида ирсий омил (ИО) алоҳида аҳамиятга эга. Лекин унинг эпидемиологик тавсифлари фермерлик билан шуғулланувчи ўзбек популяциясида махсус ўрганилмаган, шунинг учун ҳисобга олиб, тадқиқотда мазкур мавзунинг ўрганишга қўл урилди.

Текширув маълумотларини қайта ишлаш натижаларида исботланишича, фермерлик иши билан шуғулланувчи ≥ 18 –70 ёшли ўзбек популяциясида ирсий омил 12,1 % частотада тарқалиш билан кузатилади. АГга ирсий мойиллик ҳолатини аниқланиш частотаси 18–30 ёшли текширилган умумий популяцияда – 25,0%, 31–49 ёшлиларда – 40,2%, 50 – 69 ёшлиларда – 30,9% ва ≥ 70 ёшлиларда – 3,1% ташкил этади. Эрка ва аёллар популяциясида эса ёшга боғлиқ ҳолда тафовутланиб, 18–80 ёшлиларда – 48,0 ва 52,0% ($P < 0,05$), 31–49 ёшлиларда – 48,7 ва 51,3 ($P > 0,05$), 50–69 да – 60,0 ва 40,0% ($P < 0,05$), ≥ 70 ёшлиларда – 33,3 ва 66,7% ($P < 0,01$), ≥ 18 –70 ёшдагиларда – 51,5 ва 48,5% ($P > 0,05$) ирсий мойиллик АГнинг хатар омилли сифатида аниқланиш частотаси тасдиқланади. Фермерлик билан шуғулланувчи ушбу популяцияда гиподинамия, АГ хатар омилли сифатида бошқа тадқиқотчилар натижаларидан паст фарқ қилиб, тарқалиш частоталари куйидагича тасдиқланади: • 18–30 ёшли умумий популяцияда, эрка ва аёлларда – 38,2%, 56,3 ва 43,7% ($P < 0,05$); • 31–49 ёшлиларда – 53,2%; • 50–69 да – 7,5%; • ≥ 70 ёшда – 1,1%. Умумий популяцияда гиподинамия – 23,3% тарқалиш частотаси билан қайд қилинади, энг юқори частотаси билан 31–49 ёшда ($P < 0,05$) ва 7 мартадан кўпроқ кам аниқланиш частотаси билан 50–59 ёшда ($P < 0,001$), деярли 50,1% фарқ билан (1,1 %) ≥ 70 ёшлиларда тасдиқланади ($P < 0,001$). 50–59 ва ≥ 70 ёш гуруҳларида аниқланган паст кўрсаткичлар текширилувчилар сонининг кескин камлиги билан тушунтирилади, бу натижалар келгуси проспектив тадқиқотлар учун мавзу қилиб қолдирилади.

Тахлили натижалар кўрсатдики, коморбидлик тарқалиш частотаси ≥ 18 –70 ёшли Фб ШП да 28,3% ташкил қилади, юқори кўрсаткичлари (42,0%) 31–49 ёшда ва 50–59 ёшлиларда (36,7) кузатилади ($P_1 < 0,01$; $P_2 < 0,01$), салкам уч баробар кам даража билан (15,0%) 18–30 ёшлиларда ва етти баробар кам тарқалиш частотаси билан (6,2%) ≥ 70 ёшлиларда аниқланади. Турли ёшдаги эрка ва аёллар популяциясида эса коморбидлик куйидагича аниқланиш частотаси билан қайд этилади: 18 – 30 ёшлиларда – 55,9 ва 44,1%, 31 – 49 ёшлиларда – 56,8 ва 43,2%, 50 – 59 да – 56,6 ва 43,4%, ≥ 70 ёшлиларда – 64,3 ва 35,7 %, ≥ 18 – 70 ёшлиларда – 57,1 ва 42,9% ($P < 0,05$).

Хулоса. Ушбу эпидемиологик маълумотлар фермерлар популяциясида АГнинг хатар омиллари интервациясига қарши воситаларни ишлаб чиқишда “негизли” аҳамият касб этади. Чунки улар эътиборга олиниб АГнинг бирламчи, иккиламчи ва учламчи профилактикаси амалга оширилса, ушбу касалликнинг хатар омиллари орқали ривожланиш йўли ушбу аҳоли популяциясида, бизнинг прогнозимиз бўйича, 40,0% “белгилаши мумкин”.

Адабиётлар рўйхати:

1. Блужас Й. Тамошюнас А., Домаркене С. //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2017; 16 (5): 4-10.
И др. Динамика основных факторов риска ишемической болезни сердца среди населения Каунаса за 20 лет (по данным программы МОНИКА) //Кардиология. – 2004; 10: 26-29.
2. Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г. Сердечно-сосудистые и другие неинфекционные заболевания в странах, входящих в партнерство Северное Измерение в области Здравоохранения и Социального благополучия: выбор приоритетов и лучших методов их профилактики //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2005; 4(1): 5-3.
3. Шальнова С.А., Деев А.Д., Оганов Р.Т. Факторы, влияющие на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской популяции//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2005; 4(1): 5-3.
4. Basu S., Millett C. Social epidemiology of hypertension in middle – income countries: determinants of prevalence, diagnosis, treatment, and control I the Who Sage Study //Hupertension. -2013; 62 (1): 19-25.

Иқтибос учун: Нишонова Н.А. Фермерлик билан шуғулланувчи аҳоли популяциясида артериал гипертензиянинг асосий нолипид хатар омилларини аниқланиш частотаси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 200–202. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20053252>